

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Filosofía

CONTROVERSIA MORAL Y DEBATE SOBRE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA. REVISIÓN DE OPINIONES Y POSICIONAMIENTO ÉTICO.

Autor: Francisco Manuel Porto López

Responsable de tutorización: David Rodríguez-Arias Vailhen

Universidad de Granada

Curso académico 2021-2022

ÍNDICE

PREÁMBULO 4

INTRODUCCIÓN 4

- 1. QUÉ ES LA EDICIÓN GENÉTICA Y QUÉ ES CRISPR. 6**
- 2. DEBATE SOBRE LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA Y POSICIÓN MAYORITARIA. 7**
- 3. RECONSTRUCCIÓN DEL ARGUMENTO DEONTOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL CON HERRAMIENTAS CRISPR, ATENDIENDO AL INTERÉS DE LOS SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN. 9**
- 4. DEBATE SOBRE LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA Y POSICIÓN MINORITARIA. 11**
- 5. RECONSTRUCCIÓN DEL ARGUMENTO CONSECUENCIALISTA PARA LA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL CON HERRAMIENTAS CRISPR, ATENDIENDO AL INTERÉS DE LOS SUJETOS EXPERIMENTALES. 12**
- 6. ENSAYO DE HE JIANKUI. POLÉMICA SOBRE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL. 13**
- 7. INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA SOMÁTICA CON HERRAMIENTAS CRISPR, ESTADO ACTUAL DE ESTUDIOS Y ENSAYOS. 16**
- 8. CONCLUSIÓN. 20**

BIBLIOGRAFÍA 22

PREÁMBULO

He Jiankui y su equipo de investigación sorprendieron al mundo el 28 de noviembre de 2018, durante la celebración de la II Cumbre Internacional de Edición del Genoma Humano, en Hong Kong. El científico genetista afirmó haber desactivado el gen CCR5 de varios embriones utilizando la herramienta CRISPR-Cas9; posteriormente los habría implantado en madres gestantes mediante fecundación in vitro. Supuestamente, la desactivación de este gen traería consigo la inmunidad hacia el VIH. De tales embriones, el día del anuncio ya habían nacido dos niñas gemelas: Lulu y Nana. El investigador afirmó que el ensayo había sido un éxito, aunque presentó unos informes de dudoso rigor científico y ético (Corbella 2018; Vidal 2018).

Con este anuncio se conoció el nacimiento de las primeras personas con el genoma editado de la historia. La repercusión de esto acentuó la necesidad de dar respuestas al debate que se cierne, ya desde antes de este acontecimiento, en torno a la investigación biomédica en terapia génica.

INTRODUCCIÓN

La ingeniería genética es un campo en continua expansión desde la década de 1970. En 2012, Doudna y Charpentier describieron los sistemas CRISPR como unas nuevas herramientas de edición genética increíblemente versátiles (Martin et al. 2012). El descubrimiento supuso una revolución en el campo. El potencial terapéutico de estas herramientas ha supuesto también una verdadera revolución en biomedicina.

La investigación biomédica con herramientas de edición genética puede llevarse a cabo para el desarrollo de terapia génica en células germinales o en células somáticas. Ha estado ligada desde su origen principalmente a tres preocupaciones que han generado controversia moral. Estas preocupaciones surgen en la fase de investigación clínica, pues es cuando se aplica a personas, a sujetos de experimentación.

- Heredabilidad de las mutaciones generadas artificialmente.
- Pendiente resbaladiza desde terapia hacia eugenesia.
- Intereses y bienestar de los sujetos de experimentación implicados en la investigación.

De la controversia moral surge el debate: ¿Debe limitarse la investigación clínica en terapia génica?

Voy a intentar justificar las distintas respuestas que se dan a esta pregunta, principalmente desde el punto de vista del interés y el bienestar de los sujetos de experimentación. Creo que es en este punto donde las CRISPR potencian más el debate. La versatilidad de las CRISPR se ve truncada por su imprecisión (Montoliu 2019). Cuando no actúan con precisión dan lugar a los conocidos como efectos off-target, o efectos fuera del objetivo. Esto genera controversia moral, puesto que los intereses de los sujetos de experimentación se ven comprometidos en el transcurso de la investigación biomédica. En concreto, en la fase de investigación clínica. En cuanto a la heredabilidad de las mutaciones y a la pendiente resbaladiza hacia la eugenesia, creo que son puntos del debate cuyas consideraciones apenas han variado tras el impacto de las CRISPR.

La mayoría de investigadores están de acuerdo en que debe limitarse bastante la investigación clínica en terapia génica germinal, apoyándose en argumentos que claman precaución para con las tres preocupaciones que he mencionado. Esto es lo que se ha observado en las distintas reuniones que han tenido lugar desde 2012 para intentar esclarecer la cuestión (Montoliu 2019). Más adelante desarrollaré estas posiciones, centrándome en las que se refieren al bienestar y al interés de los sujetos de experimentación. Pero, ¿qué leyes y qué principios éticos respaldan estas posiciones?

El debate parece encontrarse entre concepciones más próximas al deontologismo, y otras más próximas al consecuencialismo, como explicaré en adelante.

Las posiciones que podríamos considerar más conservadoras están más próximas a la inspiración deontológica de los documentos regulativos en biomedicina. Toman estos documentos como punto de partida para la investigación. Las más próximas al consecuencialismo se caracterizan principalmente porque se alejan de estos deberes recogidos en los códigos regulativos, para centrarse más bien en el objetivo de la investigación biomédica: la obtención de nuevo conocimiento médico que sirva para beneficiar al máximo de personas posible. Voy a intentar situar las posturas entre estos dos polos. Los documentos que encontramos más próximos al deontologismo son el Convenio de Oviedo y la Declaración de Helsinki. Los informes de la NAS parecen ser más próximos a una posición consecuencialista que sus predecesores. No obstante, siguen partiendo de una inspiración deontológica. Los explicaré y utilizaré para posicionar a los investigadores L. Montoliu y G. Church, como posturas paradigmáticas de posiciones más próximas al deontologismo y al consecuencialismo respectivamente.

Posteriormente, me referiré al ensayo del investigador He Jiankui. La controversia que generó ilustró rápidamente el debate latente en la investigación clínica en terapia génica germinal. De nuevo, aludiré a las opiniones de estos dos autores, centrándome en los intereses y bienestar de los sujetos experimentales, y las situaré atendiendo a los documentos regulativos y los dos paradigmas éticos que los inspiran.

Dadas las consideraciones articuladas, que afirman la importancia de los progresos que se han obtenido en investigación clínica en terapia génica somática, hago un análisis general del total de los estudios y ensayos que aparecen en el servidor clinicaltrials.gov relacionados con las herramientas CRISPR. Las conclusiones de esto ayudarán a esclarecer una salida al debate atendiendo a los intereses de los sujetos de experimentación. El peso de los beneficios que genera la investigación clínica en terapia génica somática es, para la postura consecuencialista, un límite a la germinal.

Como conclusión, retomo los puntos en común entre las diferentes posturas para responder a la pregunta de si debe limitarse la investigación biomédica en terapia génica, atendiendo a la controversia moral que genera la terapia génica germinal para con el interés y el bienestar de los sujetos de experimentación, y a cómo esta puede afectar al interés de los sujetos de experimentación en investigación clínica en terapia génica somática.

1. QUÉ ES LA EDICIÓN GENÉTICA Y QUÉ ES CRISPR.

La edición genética y la modificación genética a priori se refieren a lo mismo: a la manipulación directa del genoma de un organismo mediante herramientas de ingeniería genética. No obstante, las regulaciones previas al descubrimiento de las nucleasas como herramientas de ingeniería genética, tratan sobre organismos genéticamente modificados, los conocidos como OGM, y las herramientas por la que se obtienen. En el posterior uso de nucleasas, es preferible utilizar el término ‘edición’, para distanciarse de las regulaciones ligadas a los OGM. De modo que en adelante hablaré de edición cuando estén implicadas las herramientas ZFN, TALEN o CRISPR¹.

La modificación genética abarca desde métodos rudimentarios empleados en los cincuenta como la exposición de semillas a rayos X o gamma, hasta métodos mucho más precisos que buscan directamente introducir genes exógenos en organismos para proporcionarles unas características concretas.

Lo principal de la edición genética es que, mediante el uso de nucleasas presentes en las bacterias (siendo Cas9 la más famosa), podemos editar “genes específicos de genomas con una eficacia muy superior a los valores habituales que manejábamos con las técnicas clásicas de modificación genética” (Montoliu 2019, 138). Las nucleasas que se comenzaron a utilizar fueron las ZFN en los ochenta, luego vinieron las TALEN en 2011 e, inmediatamente después, llegaron las CRISPR en 2013, revolucionando el paradigma de la edición genética. Estas herramientas deben su éxito a que “son más eficaces, más versátiles, más sencillas de utilizar y asequibles que cualquier otra herramienta de edición genética conocida, pero en esencia no hacen nada que no pudiera hacer cualquiera de las versiones anteriores” (Montoliu 2019, 137). No obstante, su sencillez hace que una amplia gama de aplicaciones sean mucho más viables ahora que antes con las nucleasas ZFN y TALEN. Actualmente los investigadores se atreven a ir más allá de introducir en un organismo genes exógenos a este: ya son una realidad la inactivación o reactivación de genes, la corrección de un gen mutado, la eliminación o inserción de letras en el genoma, el marcaje de secuencias de ADN o genes, y muchas más posibilidades (Montoliu 2019, 152).

Otra característica que hace única a las herramientas CRISPR es que, como diría R. Alta Charo (2021), en cierto sentido, está democratizando la ciencia. Al ser tan baratas, asequibles y fáciles de usar, están al alcance de muchísima más gente que sus antecesoras, las ZFN o las TALEN. El poder de alterar el código de la naturaleza, el ADN, se encuentra ahora al alcance de casi cualquier persona interesada en hacerlo. Esto contrasta con las consecuencias de su uso, que pueden ser desde individuales hasta globales, afectando a especies o ecosistemas enteros. Los movimientos biohacker y DIY reivindican el derecho del individuo a la experimentación y a la autoexperimentación con herramientas CRISPR. Ejemplo de ello son los casos de los estadounidenses Tristan Roberts (Lussenhop 2017) o Josiah Zayner (Molins 2019), quienes han protagonizado diversas apariciones públicas en las que se inyectaban sistemas CRISPR caseros, no aprobados por la FDA. Como a Montoliu (2019), a muchos investigadores les horroriza que se produzcan experimentos CRISPR sin el control de las instituciones

¹ G. Church habló así de lo laxo que es actualmente el concepto ‘edición genética’: “Since then, we've gotten grade inflation and distortion of the word “editing.” But back in the 1980s, when we started working on editing, it meant doing exactly what you wanted—making exact changes, whether they're big or small. Now, it's like, if you can mangle a gene—I call it genome vandalism—that counts as editing! Most people who are actually editing would be appalled by that definition.

gubernamentales. Pero el hecho es que ya se están produciendo, y dado lo asequible de la técnica y de los conocimientos necesarios para utilizarla, es muy difícil lograr un control absoluto y global de su uso.

Las herramientas CRISPR también se caracterizan por sus efectos off-target. Se trata de la imprecisión de la técnica. A veces la nucleasa corta el ADN en posiciones no deseadas, debido al parecido de la secuencia diana de la cadena con otras posibles secuencias de la misma. Esto provoca mutaciones no deseadas en el genoma. No obstante, para ciertas aplicaciones no muy complejas, la precisión puede aumentarse con técnicas de laboratorio hasta lograr niveles de eficacia seguros. Por otro lado, cuando la nucleasa realiza el corte en la cadena de ADN, esta tiende a repararse usando la “unión de extremos no homólogos” (Montoliu 2019, 64), lo cual consiste en una reparación azarosa, mediante la introducción y delección aleatoria de nucleótidos hasta volver a enganchar la cadena de ADN. Puede servir para la inactivación de un gen, pero no para otros tipos de edición. No obstante, se puede ofrecer a la célula un ADN de cadena sencilla que actuará como molde, indicando así a la célula que habrá de activar la “reparación dirigida por homología” (Montoliu 2019, 70). El problema es que no siempre se consigue que la célula active la reparación dirigida y, por tanto, no se controla la edición tanto como se debería. Para evitar este efecto off-target también es posible aumentar la probabilidad de éxito con técnicas de laboratorio. Ahora bien, estos inconvenientes pueden derivar en uno mayor. Aunque logremos un corte y una reparación lo suficientemente precisos en la cadena de ADN de la célula que queremos editar, la nucleasa CRISPR mantiene su acción por un tiempo. De modo que cuando esta célula se reproduzca, el sistema CRISPR puede volver a actuar en las nuevas células, aumentando bastante la probabilidad de que aparezcan cortes no deseados o reparaciones no deseadas respecto de la primera célula editada. Esto suele dar lugar a una variabilidad en el ADN del organismo experimental. Al poseer en su genoma distintas variantes del mismo gen que se pretendía editar, existe la posibilidad de que el organismo en cuestión desarrolle diversas patologías. Es el efecto off-target conocido como mosaicismo, en analogía con la imagen de un mosaico.

2. DEBATE SOBRE LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA: POSICIÓN MAYORITARIA.

Ante el rápido desarrollo de las herramientas CRISPR, numerosos investigadores de la talla de Jennifer Doudna, Michael Botchan, Paul Berg, Samuel H. Sternberg, Henry T. Greely, Eric Lander, R. Alta Charo, etc. han propuesto iniciar reuniones para discutir acerca de “los usos responsables de esta tecnología” (Baltimore et al. 2015). La primera de ellas fue la que se produjo en Napa, 2015. Allí se habló principalmente de la responsabilidad que tienen los investigadores sobre la edición de la línea germinal. Desde los inicios de la ingeniería genética, este es un tema que preocupa al público especializado y no especializado. Las principales preocupaciones que se derivan de la terapia génica germinal son:

1. provocar mutaciones que herede la descendencia y se propaguen por la población sin control;
2. que se produzca una pendiente resbaladiza desde intervenciones con fines terapéuticos hasta intervenciones eugenésicas;
3. y el respeto a los intereses de los sujetos de experimentación implicados en la investigación clínica.

En tal reunión se aludió a estas preocupaciones y se recomendó esperar a un mejor control de la técnica CRISPR para desarrollar la investigación clínica en terapia génica germinal. También se acordó seguir realizando reuniones de este tipo para actualizar las consideraciones (Baltimore et al. 2015).

En diciembre de ese mismo año, se produjo otra reunión propiciada por “la publicación del primer experimento de edición genética en embriones humanos” (Montoliu 2019, 322). Se trataba de la I Cumbre internacional sobre Edición del Genoma Humano. Aquí se volvió a tratar, por tanto, la edición genética germinal. Se volvió a hablar de la imprecisión de la técnica. De que los efectos off-target deben ser considerados como una limitación por el momento para la investigación clínica en terapia génica germinal. No obstante, una de las conclusiones de la reunión fue no prohibir la terapia génica germinal; sí promover, no obstante, la investigación clínica en terapia génica somática, que no implica los mismos riesgos que la germinal, y en este sentido es mucho más segura (Montoliu 322-324). De las tres preocupaciones principales que se derivan de la terapia génica germinal, sólo el respeto a los intereses de los sujetos de experimentación implicados es extrapolable a la terapia génica somática. Otra conclusión fue que, para la mayoría de casos, la terapia génica germinal es innecesaria, ya que existe el diagnóstico genético preimplantacional (DGP). Lo afirmó Eric Lander, director del Instituto BROAD de Boston (Montoliu 322). Significa que, al existir alternativas mucho más seguras y eficaces, es inútil investigar una que a priori acarrea más riesgos y costos. Desarrollaré esto más adelante.

Mientras tanto, en Europa, también en 2015, el Comité de Bioética del Consejo de Europa, se refería a la terapia génica germinal, apelando a los riesgos y llamando a la precaución, alegando el artículo 13 del Convenio de Oviedo. Este artículo prohíbe la edición del genoma humano que pueda heredar la descendencia (Montoliu 324). El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, se redactó en 1997, y está ratificado por 29 países, y firmado por otros 6.

Lo que parece haber dado un giro a esta posición conservadora que, en general, se venía manteniendo, es el informe emitido en 2017 por la NAS, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU.

“En este informe, se recomendaba inesperadamente (...) autorizar el uso de técnicas de edición genética en embriones humanos con la consiguiente obtención de alteraciones genéticas heredables, siempre y cuando se cumplieran una retahíla de condicionantes, entre ellos: uso restringido a temas clínicos, única y exclusivamente para tratar o prevenir una enfermedad grave, en ausencia de alternativas razonables, solo para genes cuya asociación con la enfermedad haya sido demostrada fehacientemente, solo para convertir esas variantes patológicas a otras existentes en la población asociadas a una salud normal y sin evidencia de efectos adversos, con un seguimiento cuidadoso de las personas que nacieran de estos ensayos y de sus descendientes y todo con total transparencia, compatible con la privacidad debida a los pacientes involucrados” (Montoliu 2019, 357-359).

Este es el informe que más se aleja de la visión conservadora que predominaba hasta el momento. Lluís Montoliu, investigador pionero en el ámbito de las CRISPR en España, parece posicionarse de acuerdo a la declaración de Helsinki y a esta versión del informe de la NAS.

Más tarde, en 2018, se produciría en Hong Kong la II Cumbre Internacional sobre Genoma Humano. Lo más destacable de ella fue el ensayo de He Jiankui. La conclusión prácticamente unánime fue el rechazo al ensayo del genetista chino, por haber editado el genoma de embriones humanos que posteriormente fueron llevados a gestación, y por no haberlo hecho con transparencia. L. Montoliu también mostró su rechazo (Montoliu 341-346). Quien se distanció de la unanimidad fue G. Church. El investigador estadounidense defendió ciertos puntos del ensayo de He, posicionándose así en un punto medio. Afirmó estar de acuerdo con la intervención siempre y cuando arrojara resultados positivos (Cohen 2018; Cohen 2019; Davies y Church 2019).

En 2020, la NAS vuelve a redactar junto a la British Royal Society un informe en el que ratifica lo estipulado en 2017, pero en este ya “empezaba a reflexionar sobre la posibilidad de futuro para el uso no terapéutico de CRISPR sobre embriones” (Montoliu 2019, 360). Por ahora, esto sólo indica una tendencia hacia futuras posiciones más consecuencialistas.

Pero, ¿qué código ético respalda esta opinión que parece ser unánime? La Declaración de Helsinki (AMM 2017) y el Convenio de Oviedo (Consejo de Europa 1997) son los códigos que parecen velar por estas preocupaciones. Ambos son de fuerte inspiración deontológica. La Declaración se originó en 1964 con la pretensión de ser el texto de referencia que recoge los principios éticos para la investigación biomédica en seres humanos. Suscrita por 115 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, China y España, de la primera reunión resultó un texto de fuerte inspiración deontológica, que giraba en torno a la beneficencia del individuo, así como al consentimiento libre e informado del mismo. No obstante, con el tiempo se ha ido actualizando y ha dado pie a concepciones más consecuencialistas, permitiendo cierta instrumentalización de los sujetos experimentales, aunque sin perder de vista la libertad y el bienestar de estos (Rodríguez-Arias 2008). El Convenio de Oviedo pretende servir de infraestructura de base para el desarrollo de la bioética en Europa, manteniendo el respeto a la dignidad humana. También es de fuerte inspiración deontológica, aunque parcialmente abierta a posiciones más consecuencialistas. Me referiré principalmente a la Declaración, porque tiene mayor alcance internacional.

3. RECONSTRUCCIÓN DEL ARGUMENTO DEONTOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL CON HERRAMIENTAS CRISPR, ATENDIENDO AL INTERÉS DE LOS SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN.

La investigación biomédica es aquella que tiene por objetivo generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. La investigación clínica es la parte de la investigación biomédica que requiere la intervención experimental en seres humanos. La investigación clínica puede reportar beneficios terapéuticos a los sujetos experimentales al tiempo que genera nuevo conocimiento médico, pero este no es el requisito principal.

La deontología de la investigación biomédica presentada en la Declaración de Helsinki (AMM 2017) antepone el bienestar de los sujetos de experimentación (cuidado, no confundir el bienestar con el beneficio terapéutico) al objetivo de generar nuevos conocimientos (art. 8).

La investigación clínica necesita asumir riesgos para generar nuevo conocimiento médico. Los riesgos pueden llegar a generar sufrimiento a los sujetos experimentales (a más riesgos, más conocimiento médico; a menos riesgos, más bienestar de los sujetos experimentales).

Debido a esto, la deontología médica asume un carácter más consecuencialista, y acepta los riesgos a los que serán sometidos los sujetos experimentales bajo ciertas condiciones. Es decir, acepta cierta instrumentalización del sujeto experimental. Ejemplo de ello son los artículos de la Declaración 16, 17 y 18, o el artículo 16 del Convenio.

Aceptar los riesgos significa que el bienestar del sujeto experimental ha dejado de ser un principio absoluto. Equivale a admitir, desde una posición consecuencialista, el sufrimiento de los sujetos experimentales como medio, como instrumento, para lograr un bien mayor: la generación de nuevo conocimiento médico.

Pero para no perder de vista el valor del bienestar del sujeto experimental, se establecen restricciones a la instrumentalización. La principal herramienta que limita la instrumentalización es el consentimiento libre e informado. Se apela a la libertad del individuo para elegir someterse a la investigación y sus riesgos. Otras herramientas que se establecen son medidas para la protección y beneficencia de los sujetos que aceptan ser parte del ensayo. También las medidas de control y evaluación, tanto de los procesos de la investigación, como de la calidad del consentimiento de los sujetos de experimentación. También medidas de protección sobre población vulnerable.

¿Cómo se comprende desde esta perspectiva la investigación clínica en terapia génica germinal con herramientas CRISPR?

La investigación clínica en terapia génica germinal con herramientas CRISPR conlleva riesgos y costos (efectos off-target) para los sujetos experimentales. El mosaicismo, como principal efecto off-target, puede derivar en patologías impredecibles para los sujetos experimentales. Puede ser que un embrión mosaico dé lugar a un bebé sano, pero le acompañará toda la vida la posibilidad de desarrollar alguna patología relacionada. Por tanto, deberá ser sometido a seguimiento y control médico de por vida.

Estos riesgos o costes podrían asumirse si no existiese una terapia alternativa más beneficiosa para el sujeto experimental.

Pero el hecho es que sí existe. El Diagnóstico Genético Preimplantacional es una alternativa mucho más deseable. No puede ser considerado una terapia alternativa como tal, porque no cura al embrión. Consiste en el descarte de los no deseados. Pero sí es una alternativa a la terapia génica germinal que hace que esta sea innecesaria, si atendemos a la beneficencia de los sujetos experimentales. Simplemente, se selecciona un embrión que porta los alelos deseados, en lugar de seleccionar un embrión que porta alelos no deseados para intentar editarlo, porque editarlo supone exponer a dicho embrión a riesgos; y no supone ninguna afrenta moral elegir un embrión y descartar otro porque hasta que no se implantan para gestación, estos no son considerados sujetos potenciales, o concebidos según el artículo 29 del Código Civil de España (Ministerio de Gracia y Justicia 1889, artículo 29)

Por tanto, al existir una alternativa a la terapia experimental, que evita los riesgos de esta última, no se debe llevar a cabo una investigación que genere nuevo conocimiento médico si dicha

investigación acarrea más riesgos y costos y los mismos o menos beneficios que sus alternativas.

Por tanto, en vista al bienestar de los sujetos experimentales, no se les debe someter a una investigación que acarrea más riesgos y costes para ellos, y los mismos o menos beneficios que otras alternativas existentes. Esta postura comprende que el interés del sujeto experimental, en este escenario, pesa más que generar nuevo conocimiento médico.

El informe de la NAS también habría de enmarcarse aquí. Aconseja avanzar en la misma línea, respetando el interés del sujeto experimental con las condiciones que mencioné anteriormente.

4. DEBATE SOBRE LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA: POSICIÓN MINORITARIA.

George Church es una importante figura en el mundo de la ingeniería genética. Ha participado en la secuenciación del ADN y en el proyecto Genoma Humano, entre otros trabajos (Davies y Church 2019). También ha tenido un papel importante en el desarrollo de las CRISPR. Actualmente, su equipo trabaja con herramientas CRISPR en tecnología de multiplexación, desextinción, xenotrasplante e impulsores genéticos. He reconstruido su posición a partir de la entrevista realizada por K. Davies (2019) para *'The CRISPR Journal'* y la realizada por J. Cohen (2018) para *Science*.

Su posición respecto a cómo debe regularse la investigación clínica en terapia génica es diferente a la de la mayoría de investigadores. Church hace hincapié en que los informes éticos que se derivan de las reuniones son de carácter voluntario. No son de acatamiento obligatorio. De eso se encarga la ley, y a su parecer la ley en EEUU no es muy fuerte al respecto.

“We have (non-voluntary) penalties for practicing medicine without FDA approval in the United States. Nevertheless, people do it, and the penalties are not that high” (Davies y Church 2019). Resta importancia a los comités que se encargan de emitir tales informes. “If you really want to have an effect, then crank up the penalties; increase whistleblower incentives and increase the surveillance. But you don't need two committees—those things should be obvious” (Davies y Church 2019).

Su visión, en este sentido, es mucho más consecuencialista que la de la mayoría de investigadores. Sus afirmaciones parecen en ocasiones próximas al informe de la NAS, y en otras próximas a una postura consecuencialista fuerte. Church afirma que los efectos off-target no son tan peligrosos como para tener que detener la investigación en fase clínica. El porcentaje de organismos experimentales en el que los efectos off-target dan lugar a patologías, afirma, es bajísimo (asegura que su equipo es capaz de conseguir estos índices). En este sentido, es comparable al riesgo al que nos exponemos cuando nos sometemos a la mayoría de tratamientos. Un porcentaje de riesgo como este es inherente a la práctica médica. Church en ocasiones parece conceder más importancia a acabar con enfermedades importantes que a los posibles efectos adversos para los sujetos experimentales derivados de la investigación. Por ejemplo, cuando afirma que no hay que prestar tanta atención a si se trata de investigación clínica en línea germinal o somática, sino a los resultados de la investigación clínica. El foco no debe ponerse sobre el método, sino sobre los resultados. “The outcome is that you don't want there to be sickle cell, cystic fibrosis, and thalassemia” (Davies y Church 2019).

Voy a presentar el argumento consecuencialista al que parece estar más próximo G. Church, y al que se abren en menor o mayor medida la Declaración, el Convenio y el informe de la NAS.

5. RECONSTRUCCIÓN DEL ARGUMENTO CONSECUENCIALISTA PARA LA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL CON HERRAMIENTAS CRISPR, ATENDIENDO AL INTERÉS DE LOS SUJETOS EXPERIMENTALES.

La investigación biomédica es aquella que tiene por objetivo generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. La investigación clínica es la parte de la investigación biomédica que requiere la intervención experimental en seres humanos. La investigación clínica puede reportar beneficios terapéuticos a los sujetos experimentales al tiempo que genera nuevo conocimiento médico, pero este no es el requisito principal.

Una visión consecuencialista como la que presenta G. Church está más interesada en los resultados que en los medios que conducen a ellos. Generar nuevo conocimiento médico es lo que proporciona el mayor beneficio para el mayor número de personas.

La investigación tiene que asumir riesgos para generar nuevo conocimiento médico. Los riesgos pueden llegar a generar sufrimiento a los sujetos experimentales. De modo que los riesgos interesan a la investigación clínica, pero no a los sujetos experimentales (a más riesgos, más conocimiento médico; a menos riesgos, más bienestar de los sujetos experimentales).

Siendo el objetivo principal generar nuevo conocimiento médico, estaría justificado generar todo el sufrimiento necesario como medio para generar importantes conocimientos médicos, que repercutan en un mayor beneficio para más personas que sufrimiento para sujetos experimentales. Pero no lo está, porque generar demasiado sufrimiento a los sujetos experimentales conduce a la paralización, ya sea por activa (abandono de los participantes) o por pasiva (medidas legales e institucionales), de la investigación clínica.

La paralización de la investigación clínica significa dejar de generar nuevo conocimiento médico. Por tanto, ignorar los intereses de los sujetos experimentales puede acabar con la generación de nuevo conocimiento médico.

¿Cómo se comprende desde esta perspectiva la investigación clínica en terapia génica germinal con herramientas CRISPR?

La investigación clínica en terapia génica germinal con herramientas CRISPR conlleva riesgos (efectos off-target) para los sujetos experimentales. Los efectos off-target, tal y como los entiende G. Church, no son tan perjudiciales como para detener la investigación clínica atendiendo a los intereses de los sujetos experimentales. “If you're going to worry about CRISPR, you should also worry about the spontaneous mutation rate—which is very, very low.” (Davies y Church 2019) El objetivo de generar nuevo conocimiento pesa más en el cálculo de beneficio global.

Someter a investigación clínica en terapia génica somática a sujetos experimentales existiendo alternativas como el DGP es contrario a los intereses de estos. Pero ignorar las alternativas al ensayo clínico está justificado, puesto que el ensayo genera nuevo conocimiento y esto pesa más que los intereses de los sujetos experimentales.

El nivel de instrumentalización al que pueden ser sometidos los sujetos experimentales está limitado por el sufrimiento que de la investigación se derive tanto para los sujetos experimentales como para la sociedad, puesto que puede derivar en la paralización de la investigación.

6. ENSAYO DE HE JIANKUI. POLÉMICA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA GERMINAL.

Tras el anuncio que he presentado en el preámbulo de este trabajo, *Science* ha presentado a posteriori información más completa y contrastada sobre el ensayo y su entorno. John Cohen (2019) relata en el artículo “*The untold story of the ‘circle of trust’ behind the world’s first gene-edited babies*” la desafortunada historia.

En enero de 2017, He Jiankui envió una solicitud de aprobación de ética médica para su ensayo al *Shenzhen HarMoniCare Women and Children’s Hospital*. En la solicitud afirmaba que la edición del gen CCR5 en embriones traería consigo la inmunidad al VIH, la viruela y el cólera. El comité de ética presidido por Lin Zhitong, ex director de *Direct Genomics* y administrador de *HarMoniCare*, dio su aprobación. Entonces empezó a reclutar participantes potenciales.

J. Cohen (2019) señala que meses antes de que el investigador se pusiera en contacto con las parejas, se daba a conocer el informe del comité convocado por NAS. En este se recomendaba aplicar la ingeniería genética para editar embriones humanos, aún cuando las mutaciones resultantes fueran heredables, siempre y cuando se hiciera con intención terapéutica para prevenir enfermedades graves y no existiese un tratamiento alternativo. Llamaba a la no prohibición internacional, sino a la autorregulación gubernamental y profesional. Este informe pudo haber alentado a He y a los investigadores implicados.

El ensayo comenzó con el reclutamiento de parejas. En tales parejas el marido tenía infección por VIH controlada con antivirales. El investigador les habló de fecundación in vitro previo lavado de esperma. Pero les ofreció también lo que describió como una salida al estigma que portarían los hijos, en tanto que descendientes de portadores del VIH. La salida era editar el gen CCR5 con la herramienta genética CRISPR-Cas9 para reducir las posibilidades de contraer la infección.

Al parecer, importantes figuras formaron lo que Ryan Ferrell, especialista en relaciones públicas contratado por He, denominó “the circle of trust” (Cohen 2019) de He Jiankui. Es decir, personas que estaban al tanto de su experimento, tanto en China como en EEUU. Desde miembros de la empresa para la que trabajaba, *Direct Genomics*, hasta miembros del comité que redactó el informe de 2017 de la NAS.

William Hurlbut, bioeticista, era uno de estos miembros, y dice que intentó disuadirlo. Pero recrimina que quienes estuvieron de acuerdo o le apoyaron agachen la cabeza tras el anuncio.

Sería más sencillo reconocer que se trataba de un asunto bastante novedoso, sobre el cual no decidieron con el suficiente conocimiento. Según Steve Lombardi, otro miembro del círculo de confianza de He, la pretensión era fundar una nueva empresa que girara en torno al “genetic medical tourism” (Cohen 2019). Jennifer Doudna también estuvo al tanto del experimento una semana antes de su anuncio. Como organizadora de la Cumbre, fue responsable de la asistencia de He, ya que lo conoció dos años antes del evento. Relata que He le escribió días antes de la celebración de la Cumbre para pedirle consejo sobre cómo enfocar el anuncio. Doudna dijo: "I had no inkling that he planned to actually use [CRISPR] clinically" (Cohen 2019), y añade: "This was not a person who was publishing much, or even maybe anything in the field, in peer-reviewed journals" (Cohen 2019). Matthew Porteus, otro asistente del comité que emitió el informe NAS, también se enteró de las intenciones de He Jiankui en enero de 2018, cuando había intentado ya llevar a gestación un embrión editado sin éxito. Porteus afirma haberle recriminado no existir justificación médica para su ensayo y no haberlo hecho público. Feng Zhang, también investigador en el campo de la ingeniería genética, negó conocer en profundidad a He, pero cuando se le presentaron muestras de sus interacciones, afirmó haber mantenido con él charlas sobre el tema, e incluso hacer planes de futuras investigaciones y negocios en común. Planes que se habían disipado tras el anuncio de He.

De una manera u otra, todos ellos, como tantos otros, condenan el ensayo. Parece ser que sólo G. Church, sin ni siquiera pertenecer a este denominado círculo de confianza de He, salió en defensa de algunos aspectos del ensayo. Church sostiene que se está sometiendo al investigador chino a una situación de ‘bullying’.

Acerca de este ensayo, L. Montoliu (2019) recoge en su libro bastante bien lo que podríamos considerar la opinión más conservadora, más próxima a la visión deontológica expresada en la Declaración de Helsinki para con la investigación médica. G. Church expresa sus consideraciones, mucho más liberales, en la entrevista realizada por K. Davies (2019) para *The CRISPR Journal* y en la realizada por J. Cohen (2018) para *Science*.

Estos son los puntos a los que se refiere L. Montoliu para condenar el ensayo:

- La nulidad del consentimiento informado. He afirmó haber informado a las parejas de sus propósitos reales, pero el documento firmado por las parejas dice que el ensayo busca una vacuna contra el VIH. De modo que el documento que recoge el consentimiento informado que las parejas firmaron en nombre de sus futuros hijos (AMM 2017, art. 28), no tiene validez.
- La falta de transparencia. No dio a conocer el transcurso de su ensayo en ninguna plataforma habilitada para ello, como *ClinicalTrials.gov*. Esto contraviene a la Declaración, al Convenio y al informe NAS.
- La intervención no tiene un fin terapéutico, puesto que He realizó lavado de esperma antes de proceder a la fecundación in vitro. El embrión no portaba el VIH. La finalidad era, dice L. Montoliu (2019), “generar niños resistentes a la infección por VIH como posible medida de control de la dispersión de la enfermedad” (344). Afirma tratarse de un experimento próximo a la eugenesia.
- He sabía que los embriones eran mosaico antes de implantarlos, y aún así los implantó. No pararon el experimento ni aún sabiendo que nacerían bebés mosaico. Después del nacimiento se confirmó el mosaicismo de los bebés. Han de ser monitorizados de por

vida. Esto es un coste inasumible existiendo el DGP para la Declaración y para el informe NAS.

Estos son los puntos en los que G. Church está de acuerdo con el experimento de He:

- Parece que el ensayo parte de las consignas estipuladas en el informe de la NAS, sólo que “[He] added a few things of his owns” (Cohen 2018). Se centró en la edición del gen CCR5, para generar una mutación que ya existe en ciertas personas, y ha mantenido en el anonimato a los sujetos experimentales. Church considera que estos informes éticos son un consejo para los investigadores, no de cumplimiento obligado.
- El mosaicismo no es un problema a priori. Los riesgos del mosaicismo son asumibles e inherentes a la ingeniería genética. Para apoyar esto se refiere a la investigación básica con animales. “There's no evidence of off-target causing problems in animals or cells. We have pigs that have dozens of CRISPR mutations and a mouse strain that has 40 CRISPR sites going off constantly and there are off-target effects in these animals, but we have no evidence of negative consequences” (Cohen 2018).
- Como lo importante es el objetivo, la salud de los bebés y los resultados del ensayo, el proceso está justificado. Es asumible que He haya implantado embriones conociendo que eran mosaico, puesto que los bebés resultantes son saludables. Esto es compatible con el informe de la NAS.
- La finalidad del ensayo no es terapéutica para con los sujetos experimentales, pero sí que pretende generar nuevo conocimiento médico para combatir una enfermedad tan extendida como el VIH. Esto es compatible con la Declaración de Helsinki y la NAS.

Estos son los puntos en los que G. Church no está de acuerdo con el ensayo de He:

- No ha sido transparente en el proceso de su ensayo, contraviniendo a la Declaración, el Convenio y el informe de la NAS.
- La edición germinal no es deseable, puesto que existen alternativas más eficaces, que además son mucho más baratas, evitan la controversia moral y hasta en algunos casos la fecundación in vitro, a su juicio desagradable. Es decir, existen alternativas más útiles a las que recurrir antes que a la edición germinal. Este argumento, tal y como lo presenta Church, parece estar más próximo a una posición consecuencialista.
- La finalidad del ensayo no es terapéutica, sino probar CRISPR. Parece, según S. Lombardi, que la finalidad era empresarial. Abrir un nicho de mercado en torno a la edición genética. Esta hipótesis se apoya en que se ha demostrado que la finalidad no era terapéutica, al ignorar las alternativas disponibles.

La hipótesis de que la finalidad del ensayo no es terapéutica se apoya en que He ignoró las alternativas disponibles, y en declaraciones del círculo de confianza de He como la de S. Lombardi. Es decir, la finalidad sería empresarial, no terapéutica. En esta hipótesis están de acuerdo L. Montoliu y G. Church. Por tanto, es posible que no estemos hablando de un ensayo al uso, propio de investigación clínica en terapia génica germinal.

Church muestra preocupación por el bienestar de los bebés. Aunque, si suponemos que en este punto su posición puede estar más próxima al consecuencialismo, podemos pensar que está preocupado no tanto por el bienestar de estos, que es un elemento a tener en cuenta entre otros, sino por el daño que esto pudiera acarrear al campo de investigación. Como dijimos, lo principal de esta visión consecuencialista es que se siga generando nuevo conocimiento médico para tratar enfermedades relacionadas con el genoma. Casos como este, pueden generar un rechazo que llegue a afectar al campo de investigación. Campo de investigación que sí está generando beneficios terapéuticos en células somáticas. En esto vuelven a estar ambos investigadores de acuerdo: debe promoverse la investigación clínica en terapia genética somática. Esta opinión es ampliamente compartida por la comunidad médica y científica. Se refieren a los progresos que ya son una realidad, como refleja el famoso caso de Victoria Gray, la primera paciente en recibir un tratamiento experimental con herramientas CRISPR con resultados terapéuticos. Pero, ¿es este el único caso? ¿Cuál es el estado actual del conjunto de estudios y ensayos clínicos que están teniendo lugar desde que comenzó la investigación en terapia genética somática con herramientas CRISPR?

7. INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA GÉNICA SOMÁTICA CON HERRAMIENTAS CRISPR, ESTADO ACTUAL DE ESTUDIOS Y ENSAYOS.

La terapia genética somática puede realizarse in vivo o ex vivo. Las terapias in vivo consisten en la inoculación de sistemas CRISPR al paciente, para que estos actúen directamente en las células de su organismo; las terapias ex vivo consisten en la extracción de células al paciente, para luego aplicarles los sistemas CRISPR y volver a introducirlos posteriormente en el organismo del paciente.

No hay que olvidar que la edición genética ya existía con las herramientas ZFN y TALEN. Entonces ya se investigaba para el desarrollo de tratamientos de este tipo antes del descubrimiento de las herramientas CRISPR. En 2017, Brian Madeux fue la primera persona en recibir in vivo un tratamiento experimental con ZFN orientado a disminuir la expresión de la enfermedad. En 2018 se supo que el tratamiento es seguro, aunque no reportó efectos terapéuticos significativos (Montoliu 2019, 338). Actualmente, mayo de 2022, cuando buscamos estudios y ensayos clínicos con células CAR-T en *ClinicalTrials.gov*, aparecen 1072 resultados, de los cuales 993 están en activo o completados. Se trata de una cifra bastante considerable, a partir de la cual podemos afirmar que “la edición genética ya es una realidad en terapias somáticas ex vivo a través de las herramientas TALEN.” (Montoliu 2019, 337) La inmunoterapia con células CAR-T es un tratamiento para la leucemia que ha sido desarrollado usando herramientas TALEN. Fue aplicado por primera vez en 2015, y desde entonces se ha seguido aplicando a muchos otros pacientes.

Las herramientas CRISPR han tomado el relevo en muchas de estas investigaciones biomédicas. Ya en enero de 2016, se publicaron tres artículos que presentaban estrategias terapéuticas in vivo para la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), enfermedad genética rara. Se encontraban en fase preclínica, investigando con ratones. (Montoliu 2019, 214) Pero abrieron la veda a la investigación de tratamientos genéticos en células somáticas mediante herramientas CRISPR. También existen investigaciones en curso que persiguen desarrollar terapias genéticas somáticas ex vivo. Una de ellas utiliza la variante dCas9 para la terapia experimental conocida como expresión génica. En la misma línea, Juan Carlos Izpisua-

Belmonte publicó en la revista *Cell* en 2017 un estudio que afirmaba que CRISPR puede reactivar “genes específicos con utilidad terapéutica en enfermedades como la diabetes, la DMD o la enfermedad aguda renal” (Montoliu 2019, 199). También Rudolf Jaenisch ideó un tratamiento con CRISPR, utilizando concretamente la nucleasa dCas9, contra el síndrome del cromosoma X frágil (Montoliu 2019, 201). Estos estudios, aunque prometedores, aún se encuentran en fase preclínica.

Para hacerse una idea de cuál es el estado actual de la investigación clínica en terapia genética somática con herramientas CRISPR, he introducido la palabra ‘CRISPR’ en el buscador de *ClinicalTrials.gov*. El servidor arroja, a fecha de junio de 2022, 62 resultados en los que se incluyen estudios y ensayos clínicos en los que intervienen las herramientas CRISPR. De estos 62:

- 30 están relacionados con diferentes tipos de cáncer. 25 son ensayos clínicos con fines terapéuticos y 1 es un ensayo clínico con fines diagnósticos. Los otros 4 son estudios observacionales. Por tanto, casi la mitad de ensayos clínicos con herramientas CRISPR están relacionados con el cáncer.
- 16 están relacionados con distintas enfermedades de origen genético. 11 son ensayos clínicos con fines terapéuticos, y 5 son estudios observacionales.
- 4 están relacionados con el Covid-19. 3 son estudios observacionales y 1 es ensayo clínico con fines terapéuticos.
- 3 están relacionados con el VIH. Los 3 son ensayos clínicos con fines terapéuticos.
- Los 9 restantes están relacionados con diversas enfermedades que en su mayoría son de origen vírico o bacteriano. No obstante, no hay más de un estudio o ensayo similar para cada una de estas patologías.

Si me centro en los estudios y ensayos mayoritarios, puedo sacar varias conclusiones. En primer lugar, llama la atención que prácticamente la mitad de los estudios y ensayos estén relacionados con el cáncer. Esto puede significar que la investigación biomédica contempla en las herramientas CRISPR un alto potencial terapéutico hacia el cáncer. La segunda tendencia es hacia las enfermedades de origen mayormente genético. Son las conocidas como Enfermedades Genéticas Raras por la baja proporción de personas que las padecen. Al menos un cuarto de los estudios y ensayos están dedicados a ellas. De modo que se puede afirmar que, además del cáncer, también se contempla un importante potencial terapéutico en lo que a enfermedades de origen genético respecta. La tercera tendencia son los 3 estudios observacionales y el ensayo clínico relacionados con el Covid-19. Y la cuarta tendencia son los 3 ensayos clínicos relacionados con el VIH. Procedo a abordarlos en función del progreso observado en cada grupo.

Respecto al Covid 19, existen tres ensayos, pero más bien de carácter diagnóstico, que pretenden sustituir la ya conocida como prueba de diagnóstico PCR por otra más efectiva basada en sistemas CRISPR. Dos de ellos se han llevado a cabo en EEUU y ya se han completado. El otro se está llevando a cabo en China, y se encuentra en estado de reclutamiento. El cuarto es un ensayo clínico que se está llevando a cabo en la Universidad Kafrelsheikh, en Egipto. Pretende inocular células T modificadas con CRISPR para generar inmunidad a largo plazo frente al Covid-19. Se encuentra activo, aunque aún no está reclutando pacientes. Atribuyo el hecho de que exista casi el mismo número de ensayos relacionados con el VIH como de ensayos relacionados con el Covid-19 a la emergencia mundial que este último ha supuesto.

En cuanto al VIH, uno de los ensayos es un tratamiento experimental dirigido hacia el gen CCR5 para limitar la infectividad. Tiene lugar en la Universidad de Pekín, y sigue la línea investigativa que iniciaron también investigadores chinos como Kang en 2016 (Montoliu 2019, 320). Conviene recordar que He Jiankui también optó por una estrategia parecida en su fatídico experimento. Este ensayo, por contra, es de aplicación somática. No obstante, su estado actual es desconocido. Los otros dos ensayos sí están activos y correlacionados. Uno consiste en la inoculación del compuesto EBT-101 (formado por adenovirus y un sistema CRISPR), y otro en la supervisión durante 15 años de los pacientes que se han sometido al primer ensayo. El primero se encuentra en fases 1 y 2, mientras que el segundo se encuentra aún en fase 1 respecto del primero. Por tanto, estos son actualmente los estudios más prometedores que la investigación biomédica está desarrollando para el tratamiento del VIH mediante el uso de herramientas de edición genética CRISPR.

Para analizar los estudios y ensayos clínicos de cáncer, voy a generalizar un poco más, ampliando el punto de vista para no extenderme mucho. De los 30 estudios y ensayos, 17 siguen en activo o ya se han completado y 13 han sido suspendidos, terminados, retirados o su estado es desconocido. De esos 30, recordemos que 26 son ensayos clínicos, de modo que de los 17 estudios se corresponden 15 ensayos clínicos, y de los 13 se corresponden 11. De estos 26, tanto los que siguen activos como los que no, todos se encuentran o se encontraban en fase 1, 1 y 2, o 2. Ninguno se encuentra o se encontraba en fase 3 o 4. De modo que se puede deducir que aún es pronto para esperar resultados terapéuticos de estos ensayos clínicos. Incluso si atendemos a la tasa de abandono de estos estudios y ensayos, que equivale al 43,33%, se puede llegar a pensar que lo más probable sea que, o bien existen sendas dificultades de carácter científico que conducen a tal abandono, o bien los patrocinadores pierden el interés en ellos por un elevado coste económico y una expectativa de beneficio baja o a muy largo plazo. De cualquier forma, los datos revelan que actualmente no existe una estrategia terapéutica probada y eficaz para tratar los diversos tipos de cáncer que existen. No obstante, no hay que pensar que estos datos restan valor o importancia a los progresos obtenidos por las investigaciones en curso. El 82,35% de los estudios y ensayos activos están en fase de reclutamiento, lo cual indica una importante actividad, al menos en estos que no han sido abandonados.

Las enfermedades genéticas raras son más difíciles de aglutinar en una misma generalización, ya que sólo tienen en común que son enfermedades relacionadas con mutaciones hereditarias en el genoma. Pero cada una de ellas puede dar lugar a patologías muy diferentes unas de otras. De los 16 estudios que aparecen registrados, 13 están activos y 2 ya se han completado. Sólo 1 restante se encuentra en estado desconocido. De los 15 que están activos o han sido completados, 5 son estudios observacionales y 10 se han llevado a ensayos clínicos. Los 2 estudios completados eran estudios observacionales.

Voy a analizar los 13 estudios activos. 10 de ellos son ensayos clínicos. 7 de estos ensayos están en fase 1, 1 y 2 o 2. No obstante, los 3 restantes ya se encuentran en fase 2 y 3 o 3. De modo que, a simple vista, estos datos son más prometedores que los que nos ofrecen los estudios enfocados en los distintos tipos de cáncer: de los 16 estudios y ensayos registrados, sólo uno parece haber sido abandonado, y los otros 15 están activos o se han completado, y 3 de los 7 ensayos clínicos ya han llegado a fase 3. En otras palabras, ya están probando la eficacia de tratamientos experimentales para poder validarlos. ¿A qué enfermedades se corresponden estos tratamientos?

De los 15 estudios o ensayos activos o completados, 10 están destinados a tratar la talasemia, la beta-talasemia o la anemia falciforme. Estas enfermedades están emparentadas porque tienen

el mismo origen genético, de modo que estrategias terapéuticas similares pueden resultar igualmente eficaces. De estos 10, 2 son estudios observacionales y 8 son ensayos clínicos. De los 8 ensayos clínicos, 4 son los que han alcanzado la fase 3. Estos 4 ensayos junto a un estudio observacional son los más interesantes. Tienen en común la aplicación del compuesto *CTX001*. Los ensayos (que mencionaré haciendo referencia al identificador de *ClinicalTrials.gov*) *NCT03655678* y *NCT03745287* comienzan en 2018. En 2019, durante las fases 1 y 2 del ensayo, se aplicaron por primera vez a pacientes de beta-talasemia y anemia falciforme. Se publica en diciembre de ese mismo año el estudio observacional *NCT04208529*, que pretende controlar a largo plazo, durante unos 15 años, los efectos del tratamiento con *CTX001*. En 2020 se constatan resultados de las fases 1 y 2: los resultados indican que el tratamiento es seguro, y que además reporta efectos terapéuticos. Es conocido el caso de Victoria Gray. De modo que los ensayos *NCT03655678* y *NCT03745287* pasan a fase 3 satisfactoriamente. Recientemente, se han publicado dos ensayos, también en fase 3, derivados de *NCT03655678* y *NCT03745287*. Son los ensayos *NCT05329649* y *NCT05356195*, que pretenden validar el mismo compuesto *CTX001* en pacientes pediátricos. Se publicaron en abril y mayo de este año respectivamente.

Victoria Gray, paciente de anemia falciforme, decidió someterse a este ensayo clínico con expectativa de beneficio terapéutico. El ensayo fue financiado por *CRISPR Therapeutics* y *Vertex Pharmaceuticals*, y Victoria Gray, junto a otros pacientes en su misma situación, fue tratada en julio de 2019 (Frangoul 2021; Stein 2020). Este ensayo, correspondiente a los pacientes de anemia falciforme, ‘*A Safety and Efficacy Study Evaluating CTX001 in Subjects With Severe Sickle Cell Disease*’ con identificador *NCT03745287*, se encuentra en fases 2 y 3. Cuando en 2020 se contrastó la eficacia terapéutica del tratamiento en los sujetos experimentales, como demuestran los resultados publicados en *The New England Journal of Medicine* (Frangoul 2021), Victoria Gray se convirtió en “la primera persona en los Estados Unidos en ser tratada con éxito por un trastorno genético con la ayuda de CRISPR” (Stein 2020). Ha concedido varias entrevistas a medios en las que relata su satisfactoria experiencia. De modo que ya existe al menos una estrategia terapéutica somática con CRISPR que, en las fases de ensayo clínico 1 y 2 ha demostrado reportar beneficios terapéuticos. El ensayo ha pasado a la fase 3 y se está considerando validar el tratamiento.

Donde más progresos se han observado es en la investigación de enfermedades genéticas como son la beta-talasemia, la talasemia y la anemia falciforme. Intuitivamente, es deseable que continúen las investigaciones en el área de las enfermedades de origen genético. Aunque las investigaciones contra los diferentes tipos de cáncer y el VIH con herramientas CRISPR aún no han alcanzado resultados terapéuticos, no deben abandonarse, puesto que, de nuevo, hay que hacer hincapié en que no se han reportado abusos, y los avances, aunque lentos, son esperanzadores con esta técnica. Prueba de ello es el éxito obtenido en la investigación con enfermedades genéticas.

8. CONCLUSIÓN.

Voy a proceder a reconstruir la respuesta al debate acerca si debe limitarse la investigación clínica en terapia génica, atendiendo al interés y al bienestar de los sujetos experimentales, desde una postura deontológica hasta una postura consecuencialista.

Un argumento deontológico, conservador para con las posturas predominantes en la Declaración de Helsinki, en el Convenio de Oviedo y en el informe de la NAS, antepone los intereses y el bienestar de los sujetos de experimentación al objetivo principal de la investigación. Los riesgos y costos de la investigación clínica en terapia génica germinal, el mosaicismo y la monitorización de por vida, no son asumibles para los sujetos experimentales, puesto que existen alternativas como el DGP que concuerda mucho más con los intereses de estos. Por tanto, la investigación clínica en terapia génica germinal debe limitarse hasta que se consiga un uso más preciso de la técnica que reduzca los riesgos y costos hasta un nivel asumible para los intereses de los sujetos experimentales. En base a esto, el ensayo de He Jiankui no es aceptable.

Del mismo modo, atendiendo al interés y el bienestar de los sujetos experimentales, debe promoverse la investigación clínica en terapia génica somática, puesto que los progresos son acordes a los intereses y el bienestar de los sujetos de experimentación, al mismo tiempo que son acordes al objetivo de la investigación: generar nuevo conocimiento médico. No se han reportado abusos sobre los sujetos de experimentación ni conflicto de intereses. El caso de Victoria Gray, entre otros, es un apoyo a este argumento.

El argumento consecuencialista que he presentado antepone el objetivo principal de la investigación, generar nuevo conocimiento médico, al interés de los sujetos experimentales. Podría asumir los riesgos y costos derivados del mosaicismo y la monitorización de por vida como medio para lograr su objetivo principal. De modo que la investigación clínica en terapia génica germinal es aceptable, siempre y cuando los progresos de la investigación generen más beneficio para un mayor número de personas, que riesgos y costos para los sujetos de experimentación implicados. Esto significa que un ensayo como el de He puede ser aceptable siempre y cuando los resultados sean positivos (por positivo entiendo que ofrece más progreso para el conocimiento médico que riesgos y costos para los sujetos de experimentación). No obstante, los riesgos y costos de la investigación pueden hacer que la sociedad perciba la instrumentalización de los sujetos experimentales como una mala praxis intolerable. Esta consideración puede dañar la confianza en la investigación, hasta llegar a paralizarla. Y no sólo hasta paralizar la investigación clínica en terapia génica germinal, sino también somática. Según lo expuesto, el desarrollo de esta última ha reportado y está reportando tanto beneficios a los sujetos experimentales como nuevo conocimiento médico valioso para el tratamiento de distintas enfermedades. Una nueva evaluación consecuencialista de los riesgos debe limitar la investigación clínica en terapia génica germinal en la medida en que esta no suponga un riesgo para la confianza en la investigación clínica en terapia génica en general. Acudiendo al caso práctico: el ensayo de He parece no haber comprometido la confianza en la investigación clínica en terapia génica, aunque no hasta el punto de paralizarla. No obstante, el riesgo de mosaicismo es de por vida. Aunque la probabilidad sea baja, puede que los sujetos de experimentación desarrollen a lo largo de su vida alguna patología que sí comprometa lo suficiente la confianza en este tipo de investigación como para llegar a paralizarla. En última instancia, esto podría afectar al desarrollo de conocimiento médico de la investigación clínica en terapia génica somática, haciendo que personas como Victoria Gray dejen de beneficiarse de la investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- Adashi, Eli Y., I. Glenn Cohen. 2020. “Heritable Human Genome Editing. The International Commission Report”. JAMA. Consultado el 20 de junio de 2022. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771806?utm_source=facebook&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=100820&fbclid=IwAR0FS3jsqmrHkz7zp0i4diiogxPw8-mUdZa8hG7cCMTaz2TCq0yTi_5R0V4#.X3-FIYjMdQc.facebook
- AMM. 2017. “Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos”. WMA. Actualizado el 8 de junio de 2022 <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
- Baltimore, David, Paul Berg, Michael Botchan, Dana Carroll, R. Alta Charo, George Church, Jacob E. Corn et al. 2015. “A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification”. National Library of Medicine. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4394183/>
- Charo, Alta. 2021. “Alta Charo | How Biotechnology Affects 21st Century Life”. Youtube. Consultado el 13 de junio de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=c26XFTyXJuA&ab_channel=SternStrategyGroup%3ASpeaking%26AdvisoryandPR
- Cohen, John. 2018. “‘I feel an obligation to be balanced.’ Noted biologist comes to defense of gene editing babies”. Science. Consultado el 1 de julio de 2022. <https://www.science.org/content/article/i-feel-obligation-be-balanced-noted-biologist-comes-defense-gene-editing-babies>
- Cohen, John. 2019. “The untold story of the ‘circle of trust’ behind the world’s first gene-edited babies”. Science. Consultado el 1 de julio de 2022. <https://www.science.org/content/article/untold-story-circle-trust-behind-world-s-first-gene-edited-babies>
- Consejo de Europa. 1999. “Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina”. Boletín Oficial del Estado. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-20638>
- Corbella, Josep. 2018. “La gran chapuza genética del doctor He”. La Vanguardia. Consultado el 8 de junio de 2022 <https://www.lavanguardia.com/ciencia/20181129/453227340043/edicion-genes-adn-embriones-humanos-he-jiankui-china.html>
- Cyranoski, David. 2019. “Russian ‘CRISPR-baby’ scientist has started editing genes in human eggs with goal of altering deaf gene”. Nature. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.nature.com/articles/d41586-019-03018-0>

Davis, Kevin, George Church. 2019. "Radical Technology Meets Radical Application: An Interview with George Church". The CRISPR Journal. Consultado el 1 de julio de 2022. <http://doi.org/10.1089/crispr.2019.29074.gch>

El Médico Interactivo. 2017. "La técnica CRISPR debe utilizarse solo como herramienta terapéutica, no para mejorar al ser humano". Actualizado el 8 de junio de 2022. <https://elmedicointeractivo.com/crispr-debe-utilizarse-solo-herramienta-terapeutica-no-mejorar-ser-humano-20170616145202112315/>

Frangoul, Haydar, David Altshuler, M. Domenica Cappellini, Yi-Shan Chen, Jennifer Domm, Brenda K. Eustace, Juergen Foell et al. 2021. "CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β -Thalassemia". The New England Journal of Medicine. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031054>

Jinek, Martin et al. 2012. "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity". Science. Actualizado el 8 de junio de 2022. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1225829>

Lussenhop, Jessica. 2017. "Why I injected myself with an untested gene therapy". BBC News. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41990981>

Ministerio de ciencia e innovación. nd. "Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos". Instituto de Salud Carlos III. Actualizado el 8 de junio de 2022. <https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/ComitesEtica/ComisionGarantias/Paginas/FuncionesComposicion.aspx>

Ministerio de Gracia y Justicia. 1889. "Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil". Gaceta de Madrid. Consultado el 4 de julio de 2022. BOE-A-1889-4763

Molins, Albert. 2019 "La estrella de la genética casera". La Vanguardia. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.lavanguardia.com/vida/20190517/462288684628/josiah-zayner-youtuber-biohacking-estrella-genetica-casera.html>

Montoliu, Lluís. 2019. "Editando genes: recorta, pega y colorea". Tercera edición: 2021. Pamplona: Next Door Publishers.

Rodríguez-Arias, David. Moutel, Gregoire. Hervé, Christian. 2008. "Ética y experimentación con seres humanos". Traducción castellana: M. M. Leonetti. Bilbao: Desclée de Brouwer S.A.

Stein, Rob. 2020. "1st Patients To Get CRISPR Gene-Editing Treatment Continue To Thrive". NPR. Consultado el 8 de junio de 2022. <https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/12/15/944184405/1st-patients-to-get-crispr-gene-editing-treatment-continue-to-thrive?t=1654277995527>

Vidal, Macarena. 2018. "He Jiankui, un fracasado buscador de gloria". El País. Consultado el 8 de junio de 2022.
https://elpais.com/elpais/2018/11/28/ciencia/1543426962_870111.html